

milliy tajribalari bir-birini to‘ldiruvchi xususiyatlarga ega. Milliy tarbiya tizimini rivojlantirish uchun xalqaro tajribalarni o‘rganish, ularni o‘z sharoitimizga moslashtirish, shuningdek, milliy an‘analarimizni inobatga olish zarur. Bu nafaqat tarbiya tizimining samaradorligini oshiradi, balki jamiyatda axloqiy va ma‘naviy barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ibrohimova Shirmonoy Xusan qizi: O‘zbekistonda sifatli ta’limni ta’minlash: xorijiy tajribani o‘rganish va milliy ta’lim tizimiga joriy etish imkoniyatlari. O‘quv-uslubiy majmua Namangan davlat universiteti Ilmiy kengashining 2023-yil 29-avgustdagi 1-sonli qaroriga ko‘ra, o‘quv jarayoniga tatbiq etish uchun tavsiya etilgan
2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston”, 2017.
3. Joyce, B., Calhoun, E., Hopkins, D «Pedagogy, Teaching Practices» 2004, Pedagogy, Curriculum, Teaching Practices and Teacher Education in Developing Countries.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA AYOL LIDERLARNI SHAKLLANTIRISH: YOSHLAR TARBIYASI MASALALARI

Aziza Sadridinovna Fayzullaeva

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Falsafa” kafedrasi mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli transformatsiya jarayonida O‘zbekistonda yoshlar tarbiyasi va ayol liderlik salohiyatini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan. Raqamli ta’lim nafaqat bilim olish muhitini yangilamoqda, balki ayollar va qizlarga o‘zining liderlik fazilatlarini ochib berish, mustaqil fikrlash, innovatsion tashabbuslarni ilgari surish imkoniyatini taqdim etmoqda. Maqolada gender stereotiplari, raqamli tafovut va ijtimoiy me‘yorlar yosh ayollarning raqamli ta’limdagi ishtirokiga qanday ta’sir ko‘rsatayotgani yoritiladi. Transformatsion liderlik va feminist pedagogika asosida tahliliy yondashuv orqali yosh avlod, ayniqsa qizlarni, raqamli muhitda yetakchilikka tayyorlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, milliy tajriba va xalqaro dasturlar orqali amaliy yechimlar taklif qilinadi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, ayol liderlar, yoshlar tarbiyasi, gender tengligi, transformatsion liderlik, O‘zbekiston, raqamli tafovut, pedagogik yondashuv, yoshlar siyosati, ayollarni kuchaytirish

Аннотация: Статья посвящена вопросам образования молодежи и развития женского лидерского потенциала в Узбекистане в процессе цифровой трансформации. Цифровое образование не только обновляет среду обучения, но и предоставляет женщинам и девушкам возможность раскрыть свои лидерские качества, мыслить самостоятельно и продвигать инновационные инициативы. В статье освещается, как гендерные стереотипы, цифровой разрыв и социальные нормы влияют на участие молодых женщин в цифровом образовании. С помощью аналитического подхода, основанного на трансформационном лидерстве и феминистской педагогике, разрабатываются рекомендации по подготовке молодого поколения, особенно девушек, к лидерству в цифровой среде. Также предлагаются практические решения с использованием национального опыта и международных программ.

Ключевые слова: цифровое образование, женщины-лидеры, молодежное образование, гендерное равенство, трансформационное лидерство, Узбекистан, цифровой разрыв, педагогический подход, молодежная политика, расширение прав и возможностей женщин

Abstract: This article is devoted to the issues of youth education and development of female leadership potential in Uzbekistan in the process of digital transformation. Digital education is not only renewing the learning environment, but also providing women and girls with the opportunity to reveal their leadership qualities, think independently, and promote innovative initiatives. The article

highlights how gender stereotypes, the digital divide, and social norms affect the participation of young women in digital education. Through an analytical approach based on transformational leadership and feminist pedagogy, recommendations are developed for preparing the younger generation, especially girls, for leadership in the digital environment. Practical solutions are also proposed through national experience and international programs.

Keywords: *digital education, female leaders, youth education, gender equality, transformational leadership, Uzbekistan, digital divide, pedagogical approach, youth policy, women's empowerment.*

Kirish. Bugungi kunda dunyo ta’lim tizimlarida yuz berayotgan raqamli transformatsiya jarayoni o’quv muhitini tubdan o’zgartirib, inklyuziv va teng imkoniyatlarga asoslangan yondashuvlarni taqozo etmoqda. O’zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlarda gender tengligini ta’minlash va xotin-qizlarni kuchaytirish masalasi dolzarb bo’lib, ayniqsa ta’lim va yetakchilik sohalarida katta ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli vositalar va onlayn platformalarning keng joriy etilishi o’quvchilar, ayniqsa, yosh ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy va madaniy to’siqlar ularning yetakchilik yo’nalishidagi ishtirokini cheklamoqda.

Ushbu maqolada O’zbekiston ta’lim tizimidagi raqamli o’zgarishlar sharoitida ayol liderlarni shakllantirish muammolari ko’rib chiqiladi. Asosiy e’tibor yosh ayollarning duch kelayotgan ijtimoiy va texnologik to’siqlariga, raqamli platformalar yaratgan imkoniyatlarga hamda gender tengligini ta’minlash yo’lidagi strategik tavsiyalarga qaratiladi.

Asosiy qism. Jamiyatida an’anaviy gender rollari ba’zi hollarda, yosh qizlarimizning ta’limdagi ishtiroki va kasbiy orzularini shakllantirishda salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Ijtimoiy rollar nazariyasiga ko’ra, erkak va ayollarga nisbatan mavjud ijtimoiy qarashlar ularning jamiyatdagi rolini belgilaydi [4]. Ko’plab holatlarda yetakchilik erkaklarga xos fazilat deb qaraladi, bu esa yosh qizlarning o’zini lider sifatida tasavvur qilishiga to’sqinlik qiladi. Bundan tashqari, raqamli gender tafovuti muammosi mavjud. UNICEF [10] ma’lumotlariga ko’ra, ayniqsa qishloq joylarda yashovchi o’zbek qizlari internet va raqamli qurilmalardan foydalanishda o’g’il bolalarga nisbatan kamroq imkoniyatlarga ega. Bu ularning onlayn ta’limda ishtirok etishi, raqamli ko’nikmalarni egallashi va zamonaviy yetakchilikda faol bo’lish imkoniyatlarini cheklaydi. Ragnedda [8] bu holatni “raqamli kapital” yetishmovchiligi deb ataydi.

O’zbekiston ta’lim, texnologiya va davlat boshqaruvi sohalarida ayollarning yuqori lavozimlarda tayinlanishi yosh avlod uchun ijobiy namuna bo’lib xizmat qiladi. G. Maxkamova olib borgan tadqiqotga ko’ra, xotin-qizlarga mo’ljallangan murabbiylik dasturlari yetarli emasligi yosh ayollarni yetakchilik yo’nalishida rivojlanishdan to’xtatmoqda [6]. Yetakchi ayollar namunasining kamligi qizlarning o’zlariga ishonchini kamaytiradi va ularni bunday rollarga da’vogarlik qilishdan tiyadi.

Raqamli platformalar orqali imkoniyatlar. Shunga qaramay, raqamli transformatsiya ayollar uchun yangi ufqlarni ochmoqda. O’zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi hududlarda raqamli infratuzilmani kengaytirish va barcha qatlamlar uchun raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan [3]. Bu tashabbuslar qizlarning onlayn ta’limga kengroq kirishini ta’minlab, ularning salohiyatini ochishga xizmat qiladi.

“Ilm-fan” portali, mobil ilovalar va boshqa onlayn platformalar qizlarga o’z vaqtini boshqarib, mustaqil ravishda bilim olish imkonini beradi. Bundan tashqari, “Technovation Uzbekistan” dasturi kabi tashabbuslar yosh qizlarga texnologiya sohasida loyiha yuritish va tadbirkorlik ko’nikmalarini rivojlantirish imkonini bermoqda [7].

Ayollar yetakchiligini shakllantirishda feminist pedagogika va transformatsion yetakchilik nazariyalari muhim ahamiyatga ega. Feminist pedagogika teng huquqli ishtirok, tanqidiy fikrlash va ayollar ovozini qadrlashga asoslanadi [5]. Transformatsion yetakchilik esa ilhomlantirish, motivatsiya

va o‘z-o‘zini rivojlantirish tamoyillarini ilgari suradi [2]. Ushbu yondashuvlar onlayn ta’lim muhitida qo‘llanilganda, yosh ayollarning liderlik salohiyati samarali rivojlantiriladi.

Ayollar liderligini rivojlantirish uchun onlayn ta’limda genderga yo‘naltirilgan yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Ta’lim dasturlariga ayol liderlar haqida hikoyalar, gender tengligi muammolariga bag‘ishlangan topshiriqlar va raqamli savodxonlik bo‘yicha maxsus modullarni kiritish qizlar ongida liderlikka bo‘lgan ishonchni shakllantiradi. Biroq bu ishlar muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun siyosiy hujjatlar amalda ham to‘liq tatbiq etilishi lozim. UNESCO hisoboti shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning ta’lim siyosatlarida gender tengligi ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lsa-da, ularning hududiy darajadagi amaliyoti hali ham izchil emas [9].

Liderlik nafaqat rasmiy lavozimni egallash, balki o‘z atrofidagi jamiyatga ijobiy ta’sir ko‘rsatish, boshqalarga ilhom berish va o‘zgarishlar qilish qobiliyatidir. Ayol liderlar, ayniqsa ta’lim, sog‘liqni saqlash, jamoat boshqaruvi kabi sohalarida jamiyat barqarorligini ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Raqamli muhit esa bu liderlikni kengroq platformalarda amalga oshirish imkonini beradi.

O‘zbekiston jamiyatida tarixan ayollarning yetakchi rolga chiqishi qiyin bo‘lgan. Bugun raqamli texnologiyalar bu chegaralarni yo‘qotish imkoniyatini bermoqda. Onlayn platformalarda loyiha boshqarish, virtual taqdimotlar, blog yuritish, ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etish kabi faoliyatlar orqali ayollar o‘z yetakchilik fazilatlarini rivojlantirishlari mumkin. UNICEF ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda o‘smir qizlar internetga kirish imkoniyatida o‘g‘il bolalardan ancha yuqori. [10]. Qishloq hududlarida bu tafovut yanada chuqur. Ta’lim muassasalari, oliy o‘quv yurtlari va mahalliy hokimiyat tizimida ayollar rahbar sifatida kam uchraydi. Bu esa yoshlar orasida liderlikka intilish motivatsiyasini pasaytiradi [6].

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda raqamli ta’limga doir bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan: “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi raqamli savodxonlikni oshirish va internet infratuzilmasini rivojlantirishni ko‘zda tutadi. “Ilm-fan”, “Online maktab”, va “EduMarket” kabi platformalar masofaviy ta’limning asosiy vositalariga aylangan. IT Park va Technovation Uzbekistan dasturlari yosh ayollarni texnologik startaplarga jalb qilishda muvaffaqiyatli tajriba sifatida baholanmoqda. Bu imkoniyatlar orqali ayollar o‘zlarining texnik, kommunikativ va yetakchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonning raqamli ta’lim sharoitida ayol liderlarni shakllantirish imkoniyati mavjud, ammo bu imkoniyatdan samarali foydalanish uchun tizimli to‘siqlarni bartaraf etish zarur. Gender stereotiplari, raqamli tengsizlik va ayollar rolining yetishmasligi kabi muammolarni hal etish orqali yosh qizlarning yetakchilik salohiyatini to‘liq ochish mumkin.

Xotin-qizlarni raqamli ta’lim orqali kuchaytirish nafaqat gender tengligini ta’minlash, balki mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti uchun ham muhimdir. Yetakchilik — bu jamiyatda o‘zgarish qilishga tayyor, hamkorlikda ishlay oladigan va innovatsiyalarni ilgari suradigan shaxslarni tayyorlashdir. Bunday shaxslar esa, jinsidan qat’i nazar, zarur sharoitlar yaratilgandagina yetishib chiqadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Osiyo Taraqqiyot Banki. (2020). *O‘zbekistonda gender tengligi bo‘yicha tanlab olingan sohalarning diagnostikasi*. <https://www.adb.org/publications/uzbekistan-gender-equality-diagnostic>
2. Bass, B. M. va Riggio, R. E. (2006). *Transformatsion liderlik* (2-nashr). Psychology Press.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2020). *Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi*. <https://strategy.uz>

4. Eagly, A. H. (1987). *Jinsiy farqlar va ijtimoiy rol talqini*. Lawrence Erlbaum.
5. Hooks, b. (1994). *Chegaralarni buzib o‘qitish: Erkinlik amaliyoti sifatida ta’lim*. Routledge.
6. Maxkamova, G. (2021). O‘zbekistonda ta’limni raqamli transformatsiya qilishda ayollar roli. *Markaziy Osiyoda gender tadqiqotlari jurnali*, 3(1), 22–31.
7. YXHT (OSCE). (2023). *O‘zbekistonda qizlarni raqamli savodxonlik orqali kuchaytirish*. <https://www.osce.org>
8. Ragnedda, M. (2018). Raqamli kapital tushunchasi. *Telematics and Informatics*, 35(8), 2366–2375. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006>
9. YUNESKO. (2021). *COVID-19 pandemiyasiga O‘zbekiston ta’lim sektorining javobi: Holat tahlili*. <https://unesdoc.unesco.org>
10. YUNISEF. (2022). *Markaziy Osiyoda qizlar uchun raqamli tafovutni bartaraf etish*. <https://www.unicef.org>
11. Jahon Banki. (2022). *O‘zbekiston: Ta’lim sektori bo‘yicha tahliliy sharh*. <https://www.worldbank.org>
12. O‘zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo‘mitasi. (2022). *O‘zbekistonda gender tengligiga erishish bo‘yicha milliy strategiya, 2022–2026*. <https://wcu.uz>
13. Amridinova, D. T. (2020). THE IDEA OF A PERFECT PERSON IN OUR SPIRITUAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE DOCTRINE OF ACCELERATION). *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(7), 171-176.
14. Amridinova, D. T. (2023, May). Jtimoiy-ma‘naviy sohada barqaror rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlari. In *Barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishda universitetlarning roli* (Vol. 1, No. 1, p. 213).

MONOLOGIK NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI HAMDA PEDAGOGIK FAOLIYAT JARAYONIDA O‘QITUVCHI NUTQNING AHAMIYATI

Shotemirov Sanjar Xolmo‘min o‘g‘li

T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada monologik nutq, suhbat jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik hamda metodologik tavsiyalar, to‘g‘ri nutq so‘zlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun yordam beradigan usullar, qolaversa kasbiy pedagogik jarayonda o‘qituvchi amal qilishi kerak bo‘ladigan qoidalar, nutqni sifatli va tinglovchiga ta‘sirli yetkazib berishda foydalaniladigan vositalar, imoishora, tana harakatlarini nutqqa uyg‘un holatda moslashtirish xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Ritorika, nutq uslublari, pantomimika, mimika, diapason, diksiya, intonatsiya, suggetsivlik, ohangdorlik, kommunikativ qobiliyat, tashqi nutq, ichki nutq, ko‘z kontakti, kompetensiya, hissiy holatlar.*

Аннотация: *В статье рассматриваются педагогические и методические рекомендации, используемые в монологической речи, беседе, методы, способствующие формированию навыков правильной речевой деятельности, а также правила, которым должен следовать педагог в профессионально-педагогическом процессе, средства, используемые для качественного и эффективного донесения речи до слушателя, гармоничного приспособления жестов и телодвижений к речи.*

Abstract: *This article discusses pedagogical and methodological recommendations used in monologic speech, conversation, methods that help develop correct speaking skills, as well as the rules that a teacher must follow in the professional pedagogical process, tools used to deliver speech*